

Sondage sur la capacité des services institutionnels de gestion de données de recherche

Rapport *INSIGHTS* n°3

Avenir du soutien à la GDR pour les établissements :
ressources priorisées, investissements, défis et
accélérateurs

Préparé par le Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) du réseau Portage, au nom de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)

MAI 2021

Réseau Portage
Association des bibliothèques de recherche du Canada
portage@carl-abrc.ca

www.carl-abrc.ca

portage
SERVICES PARTAGÉS POUR LES DONNÉES DE RECHERCHE
SHARED STEWARDSHIP OF RESEARCH DATA

CARL ABRC
CANADIAN ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE RECHERCHE DU CANADA

Table des matières

Avenir du soutien à la GDR pour les établissements : ressources priorisées, investissements, défis et accélérateurs	0
Introduction	2
Démographie des répondants	4
Ressources priorisées pour la GDR	5
Investissements en technologie et en ressources humaines de GDR	7
Programmes de perfectionnement professionnel en GDR pour le personnel et les chercheurs	9
Obstacles et défis pour le soutien à la GDR.....	11
Niveau de sensibilisation des intervenants institutionnels.....	13
Accélérateurs du développement de la GDR	15
Conclusion.....	21
Recommandations	23
Recommandations déjà mises en œuvre ou en cours de mise en œuvre par le réseau Portage de la NOIRN.....	23
Recommandations pas encore mises en œuvre.....	24

Introduction

Le groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) est un groupe de travail pancanadien de NOIRN — Portage chargé de recueillir des éléments de preuve en vue d'orienter la création de pratiques exemplaires en gestion des données de recherche (GDR) au Canada et de communiquer avec communautés d'intervenants au sujet des enjeux actuels et nouveaux dans les politiques et les pratiques.¹

Du 3 septembre au 18 octobre 2019, le GERI a fait passer un questionnaire bilingue sur l'état actuel de la mise en place d'infrastructures et d'allocation de ressources humaines, organisationnelles et financières pour la GDR par les établissements de recherche canadiens sur leurs campus. Le sondage sollicitait également des suggestions d'aide supplémentaire que NOIRN - Portage² et d'autres intervenants pourraient apporter à ces efforts. L'objectif du sondage était d'évaluer la capacité des établissements à soutenir la GDR en réponse à la Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche qui, à ce moment-là, était encore provisoire³. Le sondage a été distribué par l'intermédiaire de plusieurs listes de diffusion canadiennes axées sur la GDR et d'une liste de contacts d'intervenants institutionnels ciblés. On a demandé à chaque établissement de recueillir des informations sur l'ensemble du campus et de fournir une seule réponse concertée, mais on a également accepté les réponses multiples d'un même établissement. L'instrument de sondage comprend 27 questions allant de renseignements démographiques généraux à des questions détaillées sur l'infrastructure actuelle et les services de GDR dans les groupes d'intervenants institutionnels.⁴

¹ Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence. <https://portagenetwork.ca/fr/reseau-dexperts/groupe-dexperts-sur-la-recherche-et-lintelligence/>

² Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique (NOIRN) <https://engagedri.ca/fr/> ; Réseau Portage, <https://portagenetwork.ca/fr/>. Portage fait partie de la NOIRN depuis le 1er avril 2021.

³ La Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche a été publiée en 2021, remplaçant l'ébauche de la politique de 2018. https://science.gc.ca/eic/site/O63.nsf/fra/h_97610.html

⁴ Les questions de sondage se trouvent dans l' Annexe – Dictionnaire de donnée dans le Sondage sur la capacité des services institutionnels de gestion des données de recherche : Sommaire par Cooper, A., Perry, C., Szwajcer, A., Wang, M., & Khair, S. (2020), Réseau Portage, <https://doi.org/10.14288/1.0388723>.

Un rapport sommaire des résultats du sondage a été publié en janvier 2020,⁵ suivi du premier rapport Insights en juin 2020⁶ et du deuxième rapport Insights en mars 2021⁷. Ce troisième et dernier rapport explore les sujets suivants en matière de développement des capacités de GDR :

- Ressources de GDR priorisées
- Investissements en technologie et en ressources humaines pour la GDR
- Barrières et défis au soutien à la GDR
- Accélérateurs de développement de la GDR

⁵ Sondage sur la capacité des services institutionnels de gestion des données de recherche : Sommaire. <https://doi.org/10.14288/1.0388723>.

⁶ Abel, J., Cooper, A., Dearborn, D., Perry, C., Sz wajcer, A., & Wang, M. (24 juin 2020). Sondage sur la capacité des services institutionnels de gestion des données de recherche, rapport INSIGHTS no1 Soutien à la GDR au sein des organisations : budget, structure et stratégies. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3906470>.

⁷ Cooper, A., et al. Sondage sur la capacité des services institutionnels de gestion des données de recherche, rapport INSIGHTS no2 Capacité des établissements au chapitre du personnel hautement qualifié, de l'infrastructure et des services. Zenodo, 24 février 2021. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4559991>.

Démographie des répondants

Le sondage a eu 85 réponses de 77 établissements au Canada (tableau 1), dont des universités, des collèges/CÉGEP⁸, des centres de recherche et des organismes gouvernementaux. Huit établissements ont soumis deux réponses distinctes, qui ont été combinées en une seule réponse par établissement⁹. Les réponses des 77 établissements sont résumées dans le présent rapport.

Nous avons classé les réponses en fonction du nom des établissements : universités, collèges/CÉGEP, centres de recherche et classé les organismes gouvernementaux par région géographique :

- Ouest (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba)
 - Ontario
 - Québec
- Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador)¹⁰

	Atlantique	Québec	Ontario	Ouest	Total
Types d'établissement					
Université	9	14	14	15	52
Collège/CÉGEP	0	9	6	6	21
Centre de	0	0	0	1	1
Gouvernement	0	0	1	2	3
Total	9	23	21	24	77

Tableau 1. Nombre de réponses des établissements par région et par type d'établissement. La région et le type d'établissement sont dérivés de Q1. « Nom de l'établissement ».

⁸ Les principes de la consolidation sont 1). Si les valeurs originales des deux répondants sont cohérentes, la valeur du cas combiné est la même que celle des originaux; 2). Les réponses textuelles des deux réponses originales sont combinées dans la valeur du cas combiné; 3). Si l'une des valeurs originales est « non choisi » ou « ne sais pas », la valeur du cas combiné sera la même que l'autre valeur originale, qui est soit « choisi » soit d'autres réponses affirmatives, par exemple « oui » ou « non ».

⁹ Les CÉGEP, ou collèges d'enseignement général et professionnel, sont des collèges techniques, pré-universitaires et postsecondaires financés par l'État et exclusifs au système d'éducation provincial du Québec.

¹⁰ Les réponses des établissements des provinces autres que l'Ontario et le Québec ont été combinées géographiquement en « Ouest » et « Atlantique » afin de rendre anonyme le nombre relativement faible de réponses.

Ressources priorisées pour la GDR

Les répondants ont été invités à classer, par niveau de priorité, les ressources nécessaires pour rationaliser les services de GDR dans leur établissement. Les ressources comprennent les ressources humaines¹¹, financières et techniques, ainsi que les conseils politiques et juridiques, avec la possibilité de fournir des ressources supplémentaires dans la catégorie « autres ». La Figure 1 résume l'ordre de priorité des besoins en ressources dans les établissements répondants pour lesquels le pourcentage de réponses positives (niveau 1 à 3) apparaît comme positif et le pourcentage de réponses négatives (niveau 4 à 6) comme négatif.

Dans l'ensemble, les ressources humaines ont été identifiées comme la plus grande priorité (niveau 1) par 37,7 % des établissements ayant répondu; 75,3 % de tous les répondants l'ont classée parmi leurs trois principales priorités. Les ressources politiques ont été indiquées comme l'une des trois principales priorités par 55,8 % des établissements; elles sont la priorité la plus élevée signalée par 22,1 % des établissements. La seule différence significative dans les réponses des universités et des collèges concerne les ressources politiques, les universités les plaçant en tête de leurs priorités (28,9 %), contre 9,5 % pour les collèges.

Les ressources financières (66,2 %) et techniques (68,8 %) ont obtenu un résultat supérieur à celui de la politique dans l'ensemble des trois principales priorités. Cependant, des pourcentages plus faibles d'établissements les classent comme leur priorité (niveau 1) (financières [16,9 %]; techniques [14,3 %]).

¹¹ Les questions abordées dans le rapport Insights #2 faisaient référence aux compétences requises par le personnel pour offrir un soutien en matière de RDM et ce personnel était désigné comme « personnel hautement qualifié » ou PHQ. La question dans ce rapport fait référence au personnel au sens large et celui-ci est désigné comme « ressources humaines ».

Figure 1. Ressources nécessaires pour la GDR. Q11. « Quelles sont les ressources nécessaires actuellement pour rationaliser la gestion des données de recherche dans votre établissement? Veuillez les classer par ordre de priorité». Pour chaque ressource, la mention « Non choisi » est incluse dans le chiffre. Les ressources « Autres » sont également exclues. (n=77)

Investissements en technologie et en ressources humaines de GDR

Les institutions ont été interrogées sur leurs projets d'investissements en technologie de GDR. La Figure 2 résume l'investissement en technologie de GDR dans tous les établissements répondants. Dans l'ensemble, 46,8 % des établissements n'avaient pas l'intention d'investir davantage dans la technologie de GDR ou ne le savaient pas encore. 24,7 % ont indiqué qu'ils adapteraient leur stratégie d'investissement pour répondre aux besoins des chercheurs, tandis que 19,5 % prévoyaient d'effectuer des investissements de base dans la technologie de GDR. Quelque 15,6 % des répondants ont indiqué qu'ils coordonneraient les investissements institutionnels en matière de GDR par le biais de services informatiques centralisés. La priorité accordée à certaines étapes de l'investissement dans le cycle de vie des données et le soutien à tous les besoins liés au cycle de vie des données sont les options les moins choisies, soit 10,4 % et 9,1 % respectivement.

Il y avait des différences entre les collèges et les universités dans quelques domaines d'investissement en GDR. Un pourcentage plus élevé d'universités (25,0 %) que de collèges (9,5 %) s'est engagé à investir au niveau de base d'infrastructure technique de GDR et un pourcentage plus élevé d'universités (17,3 %) que de collèges (9,5 %) a prévu d'investir au niveau institutionnel coordonné par des services informatiques centralisés. Bien que plusieurs universités prévoient investir en donnant la priorité à certaines étapes du cycle de vie des données (15,4 %) ou s'engagent à soutenir tous les aspects du cycle de vie des données (9,6 %), aucun collège n'a fait part de son intention d'adopter ces approches en matière d'investissement en technologie de GDR.

Le sondage comprenait une question ouverte sur les postes liés à la GDR que les établissements prévoient de créer au cours des deux prochaines années. Bien que les ressources humaines soient identifiées comme la priorité par les établissements pour rationaliser le soutien à la GDR, seul un petit nombre d'établissements prévoit de créer de nouveaux postes dédiés à la GDR au cours des deux prochaines années. Parmi les établissements ayant répondu, 29,9 % ne prévoient pas de créer de postes liés à la GDR et 28,6 % ne savent pas encore s'ils le feront. Certains établissements qui ont indiqué qu'ils prévoyaient de créer des postes dédiés à la GDR (7,8 %) ont également mentionné les titres suivants : bibliothécaire de gestion des données de recherche, coordonnateur de la gestion des données, spécialiste de la curation des données, gestionnaire du dépôt.

Figure 2. Investissement en technologie de GDR (tous les établissements). Q20. « Comment votre établissement prévoit-il d'investir dans la technologie de gestion des données de recherche ? Cochez toutes les réponses pertinentes. » (n=77)

Programmes de perfectionnement professionnel en GDR pour le personnel et les chercheurs

Les résultats ont révélé que les établissements pourraient avoir besoin d'investir de manière continue dans le perfectionnement professionnel de leur personnel et de leurs chercheurs pour rester au fait des développements dans les domaines de la GDR. Une faible proportion d'établissements a mis en place un programme de perfectionnement professionnel pour le personnel ou les chercheurs (Figure 3). Les universités ont déclaré un certain degré de perfectionnement professionnel pour le personnel (23,5 %) et les chercheurs (19,6 %), tandis que les collèges n'ont déclaré aucun perfectionnement professionnel pour le personnel (0 %) et très peu pour les chercheurs (5,3 %).

Les répondants qui ont indiqué avoir mis en place des programmes de perfectionnement professionnel en GDR pour leur personnel ou leurs chercheurs ont également été invités à décrire leurs programmes. Voici un résumé des thèmes communs aux réponses textuelles concernant le public visé et la prestation des programmes :

Formation du personnel

La formation du personnel de GDR actuelle est dispensée selon plusieurs modalités, notamment des cours individuels, des ateliers pratiques, des webinaires et des cours asynchrones. Le public visé comprend le personnel des bibliothèques ainsi que le personnel de soutien d'autres unités de l'établissement. Les offres sont souvent dirigées par les bibliothèques, certaines formations étant proposées par des unités intersectorielles (par exemple, le bureau de recherche). En plus des offres internes, les établissements ont également financé des opportunités externes pour le personnel de participer à des formations en personne ou en ligne sur la GDR.

Formation des chercheurs

Le format le plus souvent mentionné de formation en GDR offerte aux chercheurs est gratuit, interne et sur place selon les besoins. Les répondants ont indiqué que la formation des chercheurs en GDR est dispensée par le biais de séances pratiques, de journées de formation ou des réunions de discussion ou de modules d'apprentissage autodirigés. On a également indiqué que ce type de formation s'adresse aux étudiants diplômés.

Figure 3. Programme de perfectionnement professionnel en GDR pour le personnel et les chercheurs, par type d'établissement. Q22a. « Votre établissement dispose-t-il actuellement d'un programme de perfectionnement professionnel axé sur la gestion des données de recherche pour le personnel (par exemple, la valorisation ou l'acquisition de nouvelles compétences) ? » (n=77); et Q23a. « Votre établissement dispose-t-il actuellement d'un programme de perfectionnement professionnel axé sur la gestion des données de recherche pour les chercheurs (par exemple, la valorisation ou l'acquisition de nouvelles compétences) ? ». (n=77)

Obstacles et défis pour le soutien à la GDR

Les établissements ont été invités à déterminer les obstacles et les défis liés au soutien de la GDR et à l'adhésion aux principes FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables et Réutilisables). La Figure 4 montre les réponses par type d'établissement. Les réponses sélectionnées ont été classées selon les thèmes suivants :

- Sensibilisation et résistance : les réponses les plus courantes sont « la connaissance limitée des avantages de la GDR » (71,4 %), « le manque de sensibilisation, y compris les possibilités de formation » (62,3 %), et « la résistance à rendre les données disponibles ou à les partager » (63,6 %).
- Temps : la deuxième réponse la plus courante est « le manque de temps pour nettoyer et préparer les données et les métadonnées » (71,4 %).
- Manque d'incitatifs et de financement : la majorité des établissements, 68,8 % ont indiqué « le manque d'incitatifs pour favoriser la GDR », 67,5 % « le manque de financement » et 59,7 % « les inquiétudes liées à l'augmentation des coûts ».
- Contraintes techniques et soutien : plus de la moitié des établissements que nous avons interrogés (63,6 %) ont choisi comme défi le « manque de personnel qualifié ayant une expertise en la matière », 61,0 % le « manque de soutien aux chercheurs » et 59,7 % la « complexité technique ».
- Contraintes politiques et juridiques : il y avait encore certaines inquiétudes dans les domaines politique ou juridique : 61,0 % ont choisi « contraintes des clauses de confidentialité », 58,4 % ont choisi « absence de politiques ou de lignes directrices sur le plan national », et 44,2 % ont choisi « inquiétudes concernant les cadres juridiques ».
- Coordination : la coordination a été indiquée comme étant la contrainte la moins inquiétante : 50,6 % des établissements ont choisi « différentes pratiques disciplinaires », 50,6 % ont choisi « le manque de coordination entre les acteurs concernés », et 18,2 % ont choisi « le manque de coordination sur le plan régional ou national ».

L'examen des obstacles et des défis par type d'établissement fait ressortir certaines différences. Les trois obstacles les plus courants identifiés pour les universités sont :

1. la résistance à rendre les données disponibles ou à les partager ;
2. le manque de temps pour nettoyer et préparer les données et les métadonnées ;
3. le manque d'incitatifs pour favoriser la GDR.

D'autre part, les collèges ont cité le manque de sensibilisation (y compris les opportunités de formation) comme l'obstacle le plus courant, suivi par les contraintes des clauses de confidentialité, le manque de personnel avec expertise en la matière, la connaissance limitée des avantages et le manque de soutien aux chercheurs. Il convient de noter que le manque de coordination sur le plan régional ou national est l'obstacle le moins cité par les collèges et les universités.

Figure 4. Défis pour le soutien à la GDR par type d'établissement. Q26. « Quels sont les obstacles/défis pour votre établissement à soutenir la gestion des données de recherche et l'adhésion aux principes FAIR (c'est-à-dire rendre les données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables)? Cochez toutes les réponses pertinentes. » (n=77)

icône « [conscience](#) » créée par Luis Prado de [the Noun Project](#), icône « [coordination](#) » créée par Surya Cannavale de [the Noun Project](#), icône « [gagner du temps](#) » créée par Vectors Point de [the Noun Project](#), icône « [incitatifs](#) » créée par Eucalyp de [the Noun Project](#), icône « [soutien technique](#) » créée par Ben Davis de [the Noun Project](#), icône « [politique](#) » créée par Lars Meiertoberens de [the Noun Project](#).

Niveau de sensibilisation des intervenants institutionnels

On a demandé aux répondants d'évaluer le niveau de sensibilisation des divers groupes d'intervenants de leur établissement à l'élaboration de la politique des trois organismes en matière de GDR. Les intervenants des établissements et des bibliothèques étaient plus sensibilisés à l'élaboration de la politique que les chercheurs (les chercheurs en début, en milieu et en fin de carrière).

Parmi les répondants des universités, 59,6 %¹² des bibliothèques ont déclaré être très au courant de l'élaboration de la politique, tandis que 34,6 % des dirigeants des établissements ont déclaré être au courant de ces développements. La sensibilisation parmi les collègues est plus faible, 14,3 % des bibliothèques et des directions des établissements étant au courant de l'élaboration de la politique. En ce qui concerne les chercheurs, 9,6 % des chercheurs universitaires et 23,8 % des chercheurs principaux des collèges sont au courant de l'élaboration de la politique.¹³

La Figure 5 résume le niveau de sensibilisation des groupes d'intervenants institutionnels à l'élaboration de la politique de GDR par les trois organismes, pour lesquels le pourcentage de réponses positives (niveau 1 à 3) apparaîtra comme des valeurs positives et le pourcentage de réponses négatives (niveau 4 à 6) comme des valeurs négatives.

¹² Dans la compilation des niveaux de sensibilisation, les niveaux « élevé » et « très élevé » ont été combinés pour toutes les réponses indiquées.

¹³ Notez ici que le sondage a été envoyé uniquement aux responsables des bibliothèques et des établissements. Les réponses concernant les chercheurs sont du point de vue de la direction des bibliothèques et des établissements.

Figure 5. Niveau de sensibilisation des groupes d'intervenants de l'établissement. Résumé des réponses de tous les établissements Q25 : « Évaluez le niveau de sensibilisation de chacun des groupes d'intervenants suivants de votre établissement à l'élaboration de la politique des trois organismes en matière de gestion des données de recherche. » (n=72)

Accélérateurs du développement de la GDR

La mise en œuvre des bonnes pratiques de GDR peut nécessiter la coordination de divers intervenants au sein de l'écosystème de la recherche. Dans notre sondage, nous avons demandé aux répondants d'énumérer les actions les plus importantes qui pourraient contribuer à promouvoir la GDR et l'adhésion aux principes FAIR dans leurs établissements. Nous leur avons également demandé de réfléchir à ces actions dans leur propre établissement, ainsi que sur le plan régional, national, international et au sein des communautés disciplinaires. Les répondants n'étaient pas tenus de commenter chaque niveau, mais pouvaient répondre librement dans les champs de texte libre. Peu de répondants ont fait des commentaires sur les actions internationales et disciplinaires. Les textes analysés ont été regroupés dans les catégories présentées dans les figures 6 à 10.

Dans l'ensemble, le financement est le facteur le plus fréquemment identifié, le financement national étant l'action la plus efficace pour promouvoir la GDR. La formation, la collaboration et la politique se partagent la deuxième réponse la plus fréquente et la troisième catégorie la plus courante d'accélérateurs signalés comprend les TI et l'infrastructure, le leadership et la direction et l'augmentation du personnel ou du temps du personnel, bien que les réponses dans ces domaines aient été rares.

Les accélérateurs ayant fait l'objet de plus de 10 mentions à chaque niveau d'intervenant sont présentés ci-dessous; le nombre entre parenthèses correspond au nombre de mentions.

Établissements

- Politique (21)
- Financement, personnel et formation (16), respectivement
- Leadership (13)

Régional

- Collaboration (12)
- Formation (11)

National

- Financement (37)
- Collaboration (13)
- Infrastructure TI (12)

Figure 6. Accélérateurs institutionnels pour le développement de la GDR (tous les établissements). Les accélérateurs sont dérivés des réponses textuelles à la Q27. « Quelles sont les actions les plus importantes qui pourraient contribuer à promouvoir la gestion des données de recherche et l'adhésion aux principes FAIR (faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables) des données de recherche dans votre établissement? » (n=77)

Figure 7.. Accélérateurs régionaux pour le développement de la GDR (tous les établissements). Les accélérateurs sont dérivés des réponses textuelles à la Q27. « Quelles sont les actions les plus importantes qui pourraient contribuer à promouvoir la gestion des données de recherche et l'adhésion aux principes FAIR (faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables) des données de recherche dans votre établissement ? » (n=77)

Figure 8.. Accélérateurs nationaux pour le développement de la GDR (tous les établissements). Les accélérateurs sont dérivés des réponses textuelles à la Q27. « Quelles sont les actions les plus importantes qui pourraient contribuer à promouvoir la gestion des données de recherche et l'adhésion aux principes FAIR (faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisable) des données de recherche dans votre établissement ? » (n=77)

Figure 9.. Accélérateurs internationaux pour le développement de la GDR (tous les établissements). Les accélérateurs sont dérivés des réponses textuelles à la Q27. « Quelles sont les actions les plus importantes qui pourraient contribuer à promouvoir la gestion des données de recherche et l'adhésion aux principes FAIR (faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables) des données de recherche dans votre établissement ? » (n=77)

Figure 10.. Accélérateurs dans les disciplines pour le développement de la GDR (tous les établissements). Les accélérateurs sont dérivés des réponses textuelles à la Q27. « Quelles sont les actions les plus importantes qui pourraient contribuer à promouvoir la gestion des données de recherche et l'adhésion aux principes FAIR (faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables) des données de recherche dans votre établissement? » (n=77)

Conclusion

Ce rapport est le rapport final Insights du sondage sur la capacité des services institutionnels en matière de GDR. Le sondage a été conçu pour examiner la capacité des établissements canadiens en matière de GDR. Tout au long des trois rapports Insights, les résultats de ce sondage ont été analysés afin de rendre compte de l'état actuel du développement du soutien à la GDR et d'établir un point de référence pour comparer les résultats des futurs sondages après la mise en œuvre de la politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche.

De manière générale, les résultats ont montré que les services de GDR sont construits à partir de la base. Parallèlement, les établissements participent activement à des réseaux régionaux et nationaux d'infrastructures et de ressources de formation. Les universités semblent prendre les devants dans la mise en place de ces services, en s'appuyant sur la réorganisation des responsabilités du personnel actuel pour fournir un soutien aux chercheuses et chercheurs. L'engagement dans le paysage institutionnel de GDR est encore nouveau pour les chercheurs, les intervenants dans les disciplines et les regroupements régionaux, nationaux et internationaux.

Peu d'établissements ont commencé à élaborer des stratégies ou des politiques de GDR et encore moins les ont finalisées. Les établissements semblent toutefois se mobiliser dans cette direction ; les politiques en cours d'élaboration se concentrent sur le stockage des données, les données personnelles et sensibles et le partage conforme aux principes FAIR en mettant beaucoup moins l'accent sur les aspects juridiques et les licences. La participation limitée des conseillers juridiques des établissements à l'élaboration des stratégies actuelles a engendré un manque d'orientations ou de politiques sur la propriété des données, les périodes de rétention des données et les licences d'utilisation des données.

En ce qui concerne l'infrastructure de GDR, les répondants des collèges sont généralement moins équipés que ceux des universités. Le stockage actif des données est décentralisé dans la plupart des établissements et assuré par les départements ou les écoles des chercheurs. Les dépôts disciplinaires sont couramment utilisés par les chercheurs dans la plupart des établissements qui ont répondu, tandis que certaines universités utilisent également des dépôts consortiaux, des dépôts de revues et des dépôts institutionnels. L'infrastructure de préservation des données à long terme fait généralement défaut dans tous les établissements.

Les services de GDR actuels sont offerts par les bibliothèques, souvent en conjonction avec les ressources nationales disponibles. Bien que les ressources nécessaires pour fournir un soutien en matière de GDR soient limitées pour l'instant au Canada, les universités vont de l'avant dans la mise en place de services et d'infrastructures de GDR. Les collèges en sont encore à l'étape de la planification et de l'élaboration des

services et des infrastructures de GDR. Les universités participent plus souvent que les collèges à des initiatives de collaboration régionales et nationales.

Aucun des établissements répondants n'a indiqué disposer d'un effectif complet de PHQ dans tous les domaines considérés. Des lacunes particulières existent dans les domaines de la gestion des données sensibles, de la curation des données et de la création de logiciels de recherche.

En ce qui concerne l'avenir, les principales priorités pour renforcer la capacité des services institutionnels en matière de GDR sont les suivantes :

- Personnel hautement qualifié (PHQ)
- Soutien financier
- Infrastructure et technologie
- Orientation politique

Toutefois, lorsque nous avons interrogé les répondants sur leurs projets précis d'investissement à court terme dans le PHQ et la technologie, très peu ont indiqué qu'ils prévoyaient d'embaucher du personnel de GDR ou d'améliorer l'infrastructure technologique/TI de leurs établissements.

Les institutions ont perçu les plus grands défis au développement de la GDR comme étant le manque de sensibilisation aux avantages de la GDR, les possibilités de formation et la résistance des chercheurs à participer aux activités de GDR — en particulier, à partager les données ou à les rendre ouvertement disponibles. Voici quelques exemples de barrières et d'obstacles :

- Manque de temps
- Incitatifs
- Soutien
- Encadrement des chercheurs pour qu'ils mettent en pratique les bonnes pratiques de RDM

Les facteurs potentiels pouvant contribuer à accélérer le développement du soutien à la GDR sont les suivants, notamment :

- Infrastructure et financement sur le plan national et institutionnel
- Coordination sur le plan régional et national
- Politiques, personnel et formation
- Leadership dans les établissements

Recommandations

Recommandations déjà mises en œuvre ou en cours de mise en œuvre par le réseau Portage de la NOIRN

- Les établissements interrogés ont fait état d'une faible capacité de GDR pour la curation des données¹⁴. Pour combler cette lacune, NOIRN – Portage a amorcé la création d'un réseau national de curation des données.
- Les établissements interrogés ont indiqué leur manque de compétences techniques liées à la gestion des données sensibles¹⁵. Pour augmenter la capacité institutionnelle de gestion des données sensibles, NOIRN - Portage a créé un groupe d'experts sur les données sensibles afin de participer à l'élaboration de guides sur la gestion des données sensibles, a embauché une coordonnatrice des politiques, de la confidentialité et des données sensibles et élabore des fonctions supplémentaires pour soutenir le dépôt de données sensibles à l'aide du [Dépôt fédéré de données de recherche \(DFDR\)](#)¹⁶. Un certain nombre de réalisations clés, dont une [boîte à outils pour les données sensibles destinés aux chercheurs](#),¹⁷ ont été conçues et mises en place.
- Une communication et une coordination rationalisées entre les départements d'un établissement accéléreraient à la fois la formation et la mise en œuvre d'un cadre stratégique de GDR, qui à son tour sensibiliserait, comblerait les lacunes des services et améliorerait le soutien aux services. Le réseau Portage a élaboré des [guides et des documents de formation](#)¹⁸ pour la création de stratégies et de politiques institutionnelles de GDR par l'entremise du [Groupe d'experts national sur la formation](#)¹⁹ et du [Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence](#)²⁰.

¹⁴ Rapport Insights 2, page 7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4559991>

¹⁵ Rapport Insights 2, page 12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4559991>

¹⁶ Dépôt fédéré de données de recherche. <https://www.frdr-dfdr.ca/repo/>

¹⁷ Boîte outils pour les données sensible destinés aux chercheurs.

<https://portagenetwork.ca/fr/reseau-dexperts/groupe-dexperts-sur-les-donnees-sensibles/>

¹⁸ Outils et ressources : stratégies institutionnelles.

<https://portagenetwhttps://portagenetwork.ca/fr/outils-et-ressources/strategies-institutionnelles/ork.ca/tools-and-resources/institutional-strategies/>

¹⁹ Groupe d'experts national sur la formation. <https://portagenetwork.ca/fr/reseau-dexperts/groupe-dexperts-sur-la-formation-en-gdr/>

²⁰ Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence. <https://portagenetwork.ca/fr/reseau-dexperts/groupe-dexperts-sur-la-recherche-et-lintelligence/>

Recommandations pas encore mises en œuvre

- Les établissements interrogés ont indiqué qu'ils avaient besoin d'aide pour accroître leur capacité de GDR dans tous les domaines. Bien que certains établissements aient fait bon usage des ressources de formation de NOIRN - Portage, davantage de ressources et de formations dirigées sont nécessaires. Les établissements qui n'ont pas encore de personnel dédié à la GDR ou de personnel HQP connexe peuvent vouloir amorcer la mise en place ou l'affectation de ce personnel dès que possible afin d'établir des connexions avec les ressources nationales existantes.
- Les collèges ont déclaré avoir besoin d'aide pour accroître la sensibilisation à la GDR²¹. Le réseau Portage de la NOIRN peut encourager la participation des collègues au réseau national d'experts ce qui permettra de multiplier les occasions de collaboration et d'accroître la sensibilisation et la capacité en matière de GDR.
- L'accès à des logiciels de recherche et la connaissance de ceux-ci ont été signalés comme un facteur important pour accroître la capacité de GDR au sein des établissements interrogés²². Sur le plan national, les programmes de Logiciels de recherche de CANARIE²³ marquent les efforts initiaux visant à connecter les chercheurs aux outils logiciels et aux ressources qui accélèrent la découverte. Grâce à la nouvelle structure intégrée de soutien à l'IRN de la NOIRN, la coordination et la collaboration continues entre CANARIE et la NOIRN-Portage permettront aux établissements et aux chercheurs d'avoir accès à des outils de GDR de pointe.
- Malgré leur participation active aux collaborations régionales et nationales en matière de GDR, les établissements ont déclaré être relativement moins engagés dans les réseaux disciplinaires et internationaux²⁴. Reconnaisant l'importance de ces réseaux, la NOIRN-Portage a développé et récemment lancé des modèles disciplinaires pour soutenir davantage l'[Assistant GDR](#)²⁵. On anticipe qu'au fur et à mesure que la NOIRN-Portage se développe, l'effet et l'importance de son rôle de rayonnement ne feront que croître, faisant progresser les connexions disciplinaires et internationales, reliant les sociétés et les associations de recherche disciplinaires, coordonnant la participation aux organisations internationales de GDR et encourageant l'engagement quant aux ressources, aux normes et aux initiatives clés.
- Le soutien financier pour le PHQ et la technologie a été indiqué comme une priorité institutionnelle en matière de GDR. Actuellement, le soutien financier institutionnel passe principalement par les départements ou les unités²⁶. Le soutien à la GDR sur le plan national fourni par la NOIRN-Portage aidera à libérer des ressources institutionnelles et départementales pour répondre aux besoins locaux en matière

²¹ Rapport Insights 3, page 11.

²² Rapport Insights 2, pages 12-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4559991>

²³ Programme de logiciels de recherche de CANARIE. <https://www.canarie.ca/fr/logiciels/>

²⁴ Rapport Insights 2, pages 18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4559991>

²⁵ Assistant PGD. <https://assistant.portagenetwork.ca/>

²⁶ Rapport Insights 1, page 4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3906470>

de GDR. Le soutien sur le plan national favorise également la coopération entre les départements des établissements — le modèle de stratégie de GDR de la NOIRN-Portage en est un exemple, car il favorise l'engagement de plusieurs intervenants dans le processus d'élaboration de la stratégie²⁷. Comme autre exemple de soutien sur le plan national pour la GDR, la NDRIO-Portage a lancé deux appels de financement. Le premier aidera les dépôts canadiens à répondre aux [exigences de la certification CoreTrustSeal](#)²⁸. Le second appuiera l'amélioration de la curation des données de recherche canadiennes liées à la pandémie de COVID-19 dans le but de rendre ces données conformes aux principes FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables et réutilisables).

- Des champions locaux de la GDR et d'autres programmes de sensibilisation sont nécessaires pour mobiliser davantage les chercheurs de toutes les disciplines et collaborer avec d'autres intervenants de soutien à la recherche dans les établissements. La NOIRN-Portage pourrait élaborer une formation spécialisée ou des programmes de financement pour aider les fournisseurs de services de GDR à créer des programmes de sensibilisation afin d'engager non seulement les chercheurs, mais aussi le PHQ et d'autres partenaires d'administration et de soutien de la recherche qui interagissent également avec eux tout au long du cycle de vie de la recherche (p. ex. les bureaux de recherche et d'éthique, les TI et les bibliothèques).
- Afin de mesurer les progrès réalisés dans la capacité institutionnelle de GDR, la NDRIO-Portage prévoit de refaire un sondage semblable quelque temps après le lancement de la [Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche](#)²⁹. Ce nouveau sondage aidera la NDRIO-Portage à repérer les réussites et les domaines qui nécessitent une attention particulière.

Les établissements de recherche jouent un rôle crucial dans l'élaboration et la mise en œuvre du soutien à la GDR au Canada et sont essentiels à la réalisation du changement de culture nécessaire pour intégrer pleinement la GDR au cycle de vie de la recherche. Ce sondage met en évidence la complexité du paysage de la GDR, ponctué par une variété d'intervenants, de domaines et de secteurs spécialisés et souvent cloisonnés, chacun ayant ses propres besoins et priorités. La NOIRN-Portage, par le biais de ses services, plateformes, politiques et formations en matière de GDR sur le plan national, s'efforce activement d'améliorer la communication et la compréhension entre les acteurs de la GDR et de fournir un soutien pratique aux chercheurs et aux personnes chargées de les soutenir.

²⁷ Consultez le Modèle de stratégie (v4) dans les documents préliminaires : <https://portagenetwork.ca/fr/reseau-dexperts/strategies-institutionnelles-de-gdr/>

²⁸ CoreTrustSeal. <https://www.coretrustseal.org/>

²⁹ Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche. https://science.gc.ca/eic/site/O63.nsf/fra/h_97610.html